

Rice straw mulching to increase water efficiency in citrus production

Challenge

Citrus cultivation takes place in areas where water can be a scarce resource, especially given the current climate change situation. Therefore, good management of this resource is essential.

Solution

One practice that allows water saving is the use of mulching, in this case, rice straw from the Albufera Natural Park in Valencia (Spain). However, it is possible to use straw from any crop, prioritising those that do not have a circular use in the area of application.

Benefits

- We avoid the evaporation of water.
- With the decomposition of the straw, we provide organic matter to the soil.
- We control the appearance of weeds, avoiding the use of herbicides.
- As regards rice straw, it is not the best for animal feed due to its characteristics and is traditionally burnt. Thanks to using it for mulching, we can avoid burning it.

Practical recommendation

- It is necessary to wait for the rice to be harvested, and then acquire it from companies that manage it.
- Beforehand, the field must be prepared, eliminating weeds and levelling the ground if necessary.
- Distribute the rice straw uniformly over the surface of the soil around the trees.
- Avoid placing the straw directly in contact with the tree trunks to prevent humidity and disease problems.
- Regularly monitor and recalibrate the irrigation, as it will almost certainly be necessary to reduce the previous water allocation.

Furthermore, capacitance probes, satellite information and/or drone flights with thermographic cameras can be used to monitor water needs and achieve more efficient irrigation.

With the data obtained through one or more of these systems, together with a platform to display the data, it is possible to determine the optimal time for irrigation, as well as the amount of water to provide.

Applicability box

Theme

Citrus; adaptive management; water-use efficiency

Context

Citrus production area, especially with the risk of water availability in the future

Application time

September/October

Required implementation time

1 month

Period of impact

Immediately after applying the mulching

Equipment

No specific equipment is required.

Picture 1. Rice straw applied in field 1

Picture 2. Rice straw applied in field 2

Picture 3. Capacitance probe

Picture 4. Digital platform with results obtained from the capacitance probe

Picture 5. Digital platform with results from satellite/drone

Further information

Web links

Project website:

<https://gocitrus.eu/>

Further reading

Manual on maintenance of irrigation communities and installations on plots

https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2129_74252b506edaeff5c9eee0f1819e62a

Manual on precision agriculture in irrigation and fertilization

https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Contact information

Publisher: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spain)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Author(s): Lobo Salvador, Adrian; Carreras Peris, Bárbara

Contact: info@avaasaja.org

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: www.climed-fruit.eu

© 2023

Simplified cost/benefit analysis

Rice straw mulching to increase water efficiency in citrus production

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

Climate change, through the drastic decrease in precipitation in some regions of the Mediterranean, causes a decrease in water contributions, as well as the availability of water, and an increase in dependence on irrigation systems. This is more evident in the case of irrigated crops such as citrus.

Therefore, it is necessary to continue researching new systems and solutions that allow optimal management of water resources in agriculture, such as mulching, in the case of this practice, with rice straw, a waste that is difficult to manage. that is currently burned in the study area, with the consequent impact on CO2 emissions into the atmosphere.

The ex-ante situation considered for this analysis involves a citrus farm with the usual fertigation system, and without vegetation cover, being the most frequent situation in the study region. The ex-post situation considers the implementation of mulching with rice straw.

The calculations have been made for a typical plot of 1 hectare.

Economical costs and benefits

The data refers to the area of Valencia, a province located in the Mediterranean region of Spain. As for the rice straw implemented as mulching, it comes from the Albufera Natural Park in Valencia. Due to the above characteristics, in the case of Valencia, rice straw is free for interested parties, while this situation may not occur in the case of other European regions or in the case of straw from other crops.

Legend

	Ex-ante	Ex-post
Variable costs		
Input		
<i>Fertilizers</i>	828,00 €	745,20 €
<i>Phytosanitary products (mainly herbicides)</i>	1.033,20 €	929,88 €
<i>Water</i>	1.736,40 €	1.389,12 €
Installation (material + labour)	-	850,58 €
Labour (excluding installation)	1.741,20 €	1.392,96 €
Machine costs (fuel + depreciation)	400,80 €	380,76 €
TOTAL	5.739,60 €	5.688,50 €
COMPARISON	Global reduction of 0,90% of the cost:	

Environmental costs and benefits

Energy	Indicator improvement of 20%:
<p>In order to obtain this indicator, the energy used has been measured both for the extraction of irrigation water and the energy related to the machinery used, with savings recorded in the latter through savings in herbicide treatments. Likewise, the transportation and installation of the mulch on the plot has been considered in the ex-post analysis.</p>	
Water	Indicator improvement of 20%:
<p>In this case, the amount of water used to irrigate the plot has been measured in the ex-ante and ex-post situation. This data has been obtained through measurements made with the capacitance probes installed in the pilot plots, in parallel with other technologies such as drone flights and the interpretation of satellite information.</p>	
Soil	Indicator improvement of 15%:
<p>It is widely known that the application of mulching on plots, in addition to water savings that responds to the decrease in evapotranspiration, improves the structure and fertility of the soil thanks to the decomposition of organic matter.</p> <p>To obtain this indicator, the data collected in the referenced bibliography has been taken into account, in addition to consulting the soil department of the Polytechnic University of Valencia, which has previously studied these values. ^{(1), (2), (3)}</p>	
Air	No change (but a positive impact can be considered):
<p>Although this indicator remains neutral at the plot level, by applying rice straw mulching on one hectare of citrus, the burning of between 75,000 and 90,000 tons of rice straw is avoided. Studies carried out to date do not reflect improvements in air quality with the alternative use of rice straw. ⁽⁴⁾</p>	
Biodiversity	Indicator improvement of 15%:
<p>In the same way as the analysis carried out for the parameter related to the soil, it is known that mulching increases biodiversity, fundamentally that related to the soil (microorganisms and worms).</p> <p>The estimate has been obtained based on existing bibliography. ⁽⁵⁾</p>	

Bibliography and sources

- (1) A Jordán, LM Zavala, J Gil (2010). *Effects of mulching on soil physical properties and runoff under semi-arid conditions in southern Spain. Catena*
- (2) Yang, Y., Wu, J., Zhao, S., Han, Q., Pan, X., He, F., & Chen, C. (2018). *Assessment of the responses of soil pore properties to combined soil structure amendments using X-ray computed tomography. Scientific Reports, 8(1).*
- (3) Ngosong, C., Okolle, J.N., Tening, A.S. (2019). *Mulching: A Sustainable Option to Improve Soil Health. In: Panpatte, D., Jhala, Y. (eds) Soil Fertility Management for Sustainable Development. Springer, Singapore.*
- (4) Ribo, M., Albiach, R., Pomares, F., Canet, R. (2017). *Alternativas de gestión de la paja de arroz en la albufera de valencia. Nota técnica IVIA, (mayo), 1-9.*
- (5) S SUGIYARTO - *Biodiversitas Journal of Biological Diversity, (2009). The effect of mulching technology to enhance the diversity of soil macroinvertebrates in sengon-based agroforestry systems*

GO CITRICS – Citrus Irrigation and Fertilisation Precision Farming

Short description of the OG

The OG aimed to carry out a pilot test in an irrigation community using thermographic cameras, drones, satellites and capacitance sensors to determine the areas with excesses or defects in irrigation to balance this aspect.

The water reality of the irrigation system is determined using the data obtained and, by applying the appropriate corrections, the knowledge acquired can be transferred to growers to be applied on their farms.

Benefits

More efficient irrigation is achieved, both at the water level, in a context of limited water resources, and at the energy level, reducing associated costs.

Stage of implementation

Finished in September 2021.

Applicability box

Theme

Citrus; adaptive management; digital technologies; energy efficiency; water-use efficiency

Context

Citrus production area, especially with a risk of water availability in the future

Duration

2019-2021

Partners

ASAJA Málaga, IVIA, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Ignacio Puech Suanzes, Distribución de Maquinaria Agrícola y Agroquímicos, Hemav Technology S.L., Hemav Technology S.L.

Budget

€ 123,762.57

Particularity

The OG studied the effectiveness in the application of new agricultural precision techniques.

Main achieved or expected results

- The installation of capacitance probes in the plot (see Picture 1) makes it possible to monitor soil humidity; thus, it is possible to know the optimal time of irrigation and the amount of water to provide, programming the irrigation based on this information.
- The data obtained from drone flights (prepared with a hyperspectral camera; see Picture 3) and satellite images makes it possible to detect failures in the irrigation systems, highlighting areas with both over- and under-irrigation. Detecting this problem, individualized in the area of the field, enables this aspect to be corrected, possible failures to be repaired and irrigation to be adapted to the needs of the crop and, consequently, production to be increased; see the information obtained displayed on a digital platform in Picture 2.

- Installing a mulching layer – of rice straw in this case, because it is difficult to manage and because it is a crop present in the area – generates benefits in terms of reducing irrigation needs.

Picture 1. Capacitance sensor

Picture 2. Digital platform with the hydrological results

Picture 3. Drone equipped with thermographic cameras

Existing materials

Web links

Project website:

 <https://gocitrus.eu/>

Further reading

Manual on maintenance of irrigation communities and installations on plots

- https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2129_74252b506edaaeff5c9eee0f1819e62a

Manual on precision agriculture in irrigation and fertilization

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Contact information

Publisher: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spain)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Author(s): Carreras Peris, Bárbara

Contact: info@avaasaja.org

Project partners: AVA-ASAJA, IVIA, UPV, Asaja Málaga,
HEMAV, Dimagro, Ignacio Puech

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Εδαφοκάλυψη από άχυρο ρυζιού για αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στην παραγωγή εσπεριδοειδών

Πρόκληση

Η καλλιέργεια εσπεριδοειδών πραγματοποιείται σε περιοχές όπου το νερό μπορεί να είναι περιοριστικός παράγοντας, ειδικά δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, η καλή διαχείριση αυτού του πόρου είναι απαραίτητη.

Λύση

Μια πρακτική που συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού είναι η χρήση εδαφοκάλυψης, στη συγκεκριμένη περίπτωση άχυρο ρυζιού από το φυσικό πάρκο Albufera στη Βαλένθια (Ισπανία). Ωστόσο, είναι δυνατή η χρήση άχυρου από οποιαδήποτε καλλιέργεια, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές που δεν έχουν κυκλική χρήση στην περιοχή εφαρμογής.

Οφέλη

- Αποφεύγουμε την εξάτμιση του νερού.
- Με την αποσύνθεση του άχυρου παρέχουμε οργανική ύλη στο έδαφος.
- Περιορίζουμε την εμφάνιση ζιζανίων, αποφεύγοντας τη χρήση ζιζανιοκτόνων.
- Όσον αφορά το άχυρο ρυζιού, λόγω των χαρακτηριστικών του, δεν είναι το καλύτερο για ζωοτροφές και παραδοσιακά καίγεται. Χρησιμοποιώντας το για εδαφοκάλυψη, μπορούμε να αποφύγουμε την καύση του.

Πρακτικές συστάσεις

- Είναι απαραίτητο να περιμένουμε τη συγκομιδή του ρυζιού και μετά να πάρουμε το άχυρο από τις εταιρείες που το διαχειρίζονται.
- Προηγουμένως, πρέπει να προετοιμαστεί το χωράφι, με καταστροφή των ζιζανίων και ισοπέδωση του εδάφους εάν χρειάζεται.
- Το άχυρο ρυζιού εφαρμόζεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του εδάφους γύρω από τα δέντρα.
- Αποφύγετε να φέρετε το άχυρο απευθείας σε επαφή με τους κορμούς των δέντρων, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγρασίας και ασθενειών.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Εσπεριδοειδή· προσαρμοστική διαχείριση· αποδοτικότητα χρήσης νερού

Πλαίσιο

Περιοχή παραγωγής εσπεριδοειδών, ιδιαίτερα με κίνδυνο διαθεσιμότητας νερού στο μέλλον

Χρόνος εφαρμογής

Σεπτέμβριος/Οκτώβριος

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

1 μήνας

Περίοδος επιπτώσεων

Αμέσως μετά την εφαρμογή της εδαφοκάλυψης

Εξοπλισμός

Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.

- Παρακολουθείτε τακτικά και επαναρυθμίζετε την άρδευση, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρειαστεί να μειωθεί η προηγούμενη κατανομή νερού.

Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανιχνευτές υγρασίας εδάφους, πληροφορίες από δορυφόρους ή/και πτήσεις drones με θερμογραφικές κάμερες για την παρακολούθηση των αναγκών σε νερό και την επίτευξη αποδοτικότερης άρδευσης.

Με τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω ενός ή περισσότερων από αυτά τα συστήματα, σε συνδυασμό με μια πλατφόρμα για την εμφάνιση των δεδομένων, είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο βέλτιστος χρόνος άρδευσης, καθώς και η ποσότητα νερού που πρέπει να παρέχεται.

Εικόνα 1: Εφαρμογή άχυρου ρυζιού στο χωράφι 1

Εικόνα 2: Εφαρμογή άχυρου ρυζιού στο χωράφι 2

Εικόνα 3: Αισθητήρας υγρασίας εδάφους

Εικόνα 4. Ψηφιακή πλατφόρμα με αποτελέσματα που λαμβάνονται από τον αισθητήρα χωρητικότητας

Εικόνα 5. Ψηφιακή πλατφόρμα με αποτελέσματα από δορυφόρο/drone

Υπάρχοντα υλικά

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος έργου:

 <https://gocitrus.eu/>

Περαιτέρω ανάγνωση

Εγχειρίδιο συντήρησης αρδευτικών κοινοτήτων και εγκαταστάσεων σε αγροτεμάχια

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2129_74252b506edaaeff5c9eee0f1819e62a

Εγχειρίδιο σχετικά με τη γεωργία ακριβείας στην άρδευση και τη λίπανση

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Βαλένθια (Ισπανία)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Συγγραφείς(ες): Χρ: Lobo Salvador, Adrian; Carreras Peris, Bárbara

Επικοινωνία: info@avaasaja.org

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:
<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Εδαφοκάλυψη με άχυρο ρυζιού για την αύξηση της αποδοτικότητας του νερού στην παραγωγή εσπεριδοειδών

Εισαγωγή - παρουσίαση της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης

Η κλιματική αλλαγή, μέσω της δραστηκής μείωσης των βροχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές της Μεσογείου, προκαλεί μείωση των εισροών νερού, καθώς και της διαθεσιμότητας του νερού, και αύξηση της εξάρτησης από τα συστήματα άρδευσης. Αυτό είναι πιο εμφανές στην περίπτωση των αρδευόμενων καλλιεργειών, όπως τα εσπεριδοειδή.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η έρευνα για νέα συστήματα και λύσεις που επιτρέπουν τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη γεωργία, όπως το mulching, στην περίπτωση αυτής της πρακτικής, με άχυρο ρυζιού, ένα απόβλητο που είναι δύσκολο να διαχειριστεί, που καίγεται σήμερα στην περιοχή μελέτης, με τις επακόλουθες επιπτώσεις στις εκπομπές CO₂ στην ατμόσφαιρα.

Η υφιστάμενη κατάσταση που εξετάστηκε για την παρούσα ανάλυση αφορά μια εκμετάλλευση εσπεριδοειδών με το συνηθισμένο σύστημα λίπανσης και χωρίς φυτοκάλυψη, που είναι η πιο συχνή κατάσταση στην περιοχή μελέτης. Στη μελλοντική κατάσταση εξετάζεται η εφαρμογή του mulching με άχυρο ρυζιού.

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει για ένα τυπικό οικόπεδο 1 εκταρίου.

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Τα δεδομένα αφορούν την περιοχή Βαλένθια, μια επαρχία που βρίσκεται στη μεσογειακή περιοχή της Ισπανίας. Όσο για το άχυρο ρυζιού που χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό, προέρχεται από το φυσικό πάρκο Albufera στη Βαλένθια. Λόγω των ανωτέρω χαρακτηριστικών, στην περίπτωση της Βαλένθια, το άχυρο ρυζιού είναι ελεύθερο για τους ενδιαφερόμενους, ενώ η κατάσταση αυτή μπορεί να μην ισχύει στην περίπτωση άλλων ευρωπαϊκών περιοχών ή στην περίπτωση του άχυρου άλλων καλλιεργειών.

Υπόμνημα

- Εκτιμώμενος
- Μετρούμενος

	Υφιστάμενη κατάσταση	Μελλοντική κατάσταση
Μεταβλητό κόστος		
Είσοδος		
Λιπάσματα	828,00 €	745,20 €
Φυτοϋγειονομικά προϊόντα (κυρίως ζιζανιοκτόνα)	1.033,20 €	929,88 €
Νερό	1.736,40 €	1.389,12 €
Εγκατάσταση (υλικά + εργασία)	-	850,58 €
Εργασία (εξαιρουμένης της εγκατάστασης)	1.741,20 €	1.392,96 €
Κόστος μηχανών (καύσιμα + αποσβέσεις)	400,80 €	380,76 €
ΣΥΝΟΛΟ	5.739,60 €	5.688,50 €

ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Συνολική μείωση 0,90% του κόστους:
-----------------	--

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Βελτίωση του δείκτη κατά 20%:
<p>Για να επιτευχθεί ο δείκτης αυτός, μετρήθηκε η ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την άντληση του αρδευτικού νερού όσο και για την ενέργεια που σχετίζεται με την χρήση των μηχανημάτων, με την εξοικονόμηση που καταγράφηκε στο τελευταίο μέσω της εξοικονόμησης από τις επεμβάσεις με ζιζανιοκτόνα. Ομοίως, η μεταφορά και η τοποθέτηση του εδαφοβελτιωτικού υλικού στο αγροτεμάχιο έχει ληφθεί υπόψη στη μελλοντική ανάλυση.</p>	
Νερό	Βελτίωση του δείκτη κατά 20%:
<p>Στην περίπτωση αυτή, η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιήθηκε για την άρδευση του αγροτεμαχίου μετρήθηκε στην υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση. Τα δεδομένα αυτά αποκτήθηκαν μέσω μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τους αισθητήρες υγρασίας που εγκαταστάθηκαν στα πιλοτικά αγροτεμάχια, παράλληλα με άλλες τεχνολογίες, όπως οι πτήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και η ανάλυση των δορυφορικών πληροφοριών.</p>	
Έδαφος	Βελτίωση του δείκτη κατά 15%:
<p>Είναι ευρέως γνωστό ότι η εφαρμογή του mulching στα αγροτεμάχια, εκτός από την εξοικονόμηση νερού που ανταποκρίνεται στη μείωση της εξατμισοδιαπνοής, βελτιώνει τη δομή και τη γονιμότητα του εδάφους χάρη στην αποσύνθεση της οργανικής ύλης. Για την επίτευξη αυτού του δείκτη, ελήφθησαν υπόψη τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στην αναφερόμενη βιβλιογραφία, ενώ παράλληλα ζητήθηκε η γνώμη του τμήματος εδαφολογίας του Πολυτεχνείου της Βαλένθια, το οποίο έχει μελετήσει στο παρελθόν αυτές τις τιμές. ^{(1), (2), (3)}</p>	
Αέρας	Καμία αλλαγή (αλλά μπορεί να θεωρηθεί θετικός αντίκτυπος):
<p>Παρόλο που ο δείκτης αυτός παραμένει ουδέτερος σε επίπεδο αγροτεμαχίου, με την εφαρμογή του mulching με άχυρο ρυζιού σε ένα εκτάριο εσπεριδοειδών, αποφεύγεται η καύση 75.000 έως 90.000 τόνων άχυρου ρυζιού. Οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα δεν αντικατοπτρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα με την εναλλακτική χρήση άχυρου ρυζιού. ⁽⁴⁾</p>	

Βιοποικιλότητα	Βελτίωση του δείκτη κατά 15%:
Κατά τον ίδιο τρόπο με την ανάλυση που διενεργήθηκε για την παράμετρο που σχετίζεται με το έδαφος, είναι γνωστό ότι το mulching αυξάνει τη βιοποικιλότητα, κυρίως αυτή που σχετίζεται με το έδαφος (μικροοργανισμοί και γαιοσκώληκες). Η εκτίμηση προέκυψε με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. ⁽⁵⁾	

Βιβλιογραφία και πηγές

- (1) A Jordán, LM Zavala, J Gil (2010). *Effects of mulching on soil physical properties and runoff under semi-arid conditions in southern Spain. Catena*
- (2) Yang, Y., Wu, J., Zhao, S., Han, Q., Pan, X., He, F., & Chen, C. (2018). *Assessment of the responses of soil pore properties to combined soil structure amendments using X-ray computed tomography. Scientific Reports, 8(1).*
- (3) Ngosong, C., Okolle, J.N., Tening, A.S. (2019). *Mulching: A Sustainable Option to Improve Soil Health. In: Panpatte, D., Jhala, Y. (eds) Soil Fertility Management for Sustainable Development. Springer, Singapore.*
- (4) Ribo, M., Albiach, R., Pomares, F., Canet, R. (2017). *Alternativas de gestión de la paja de arroz en la albufera de valencia. Nota técnica IVIA, (mayo), 1-9.*
- (5) SSUGIYARTO - *Biodiversitas Journal of Biological Diversity, (2009). The effect of mulching technology to enhance the diversity of soil macroinvertebrates in sengon-based agroforestry systems*

GO CITRICS – Άρδευση και Λίπανση Ακριβείας Στην Καλλιέργεια Των Εσπεριδοειδών

Επιχειρησιακής Ομάδας (ΕΟ)

Η επιχειρησιακή ομάδα είχε ως στόχο να πραγματοποιήσει πιλοτική δοκιμή σε μια αρδευόμενη έκταση εσπεριδοειδών, χρησιμοποιώντας θερμογραφικές κάμερες, drones, δορυφόρους και αισθητήρες υγρασίας εδάφους, για να προσδιορίσει τις περιοχές με υπερβολική ή ελαττωματική άρδευση ώστε να εξισορροπήσει αυτόν τον παράγοντα.

Η υδατική κατάσταση του συστήματος άρδευσης προσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται και με την εφαρμογή των κατάλληλων διορθώσεων, η γνώση που αποκτάται μπορεί να μεταφερθεί στους καλλιεργητές προκειμένου να εφαρμοστεί στις εκμεταλλεύσεις τους.

Οφέλη

Επιτυγχάνεται πιο αποδοτική άρδευση, τόσο σε σχέση με την κατανάλωση νερού, σε ένα πλαίσιο περιορισμένων υδάτινων πόρων, όσο και σε επίπεδο ενέργειας, με αποτέλεσμα να μειώνεται το σχετικό κόστος.

Στάδιο εφαρμογής

Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Εσπεριδοειδή· προσαρμοστική διαχείριση· ψηφιακές τεχνολογίες· ενεργειακή απόδοση· αποδοτικότητα χρήσης νερού

Περιεχόμενα

Περιοχή παραγωγής εσπεριδοειδών, ιδιαίτερα με κίνδυνο διαθεσιμότητας νερού στο μέλλον

Διάρκεια

2019-2021

Εταίροι ΕΟ

ASAJA Málaga, IVIA, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Ignacio Puech Suanzes, Distribución de Maquinaria Agrícola y Agroquímicos, Hemav Technology S.L., Hemav Technology S.L.

Ιδιαιτερότητες ΕΟ

123 762,57 €

Προϋπολογισμός

Η επιχειρησιακή ομάδα μελέτησε την αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή νέων γεωργικών τεχνικών ακριβείας.

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

1. Η εγκατάσταση αισθητήρων υγρασίας εδάφους στο χωράφι (βλ. Εικόνα 1) καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους. Έτσι, είναι δυνατό να γνωρίζουμε τον βέλτιστο χρόνο άρδευσης και την ποσότητα νερού που πρέπει να παρέχουμε, προγραμματίζοντας την άρδευση με βάση αυτές τις πληροφορίες.
2. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από πτήσεις drones (που είναι εξοπλισμένα με υπερφασματική κάμερα, βλ. Εικόνα 3) και δορυφορικές εικόνες καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό προβλημάτων στα συστήματα άρδευσης, επισημαίνοντας περιοχές με υπερβολική και ανεπαρκή άρδευση. Η ανίχνευση αυτού του προβλήματος, εξατομικευμένη στην περιοχή του χωραφιού, επιτρέπει τη διόρθωση αυτής της ζημίας, την αποκατάσταση πιθανών φθορών και την προσαρμογή της άρδευσης στις ανάγκες της καλλιέργειας και κατά συνέπεια, την αύξηση της παραγωγής. Βλ. πληροφορίες που ελήφθησαν και εμφανίζονται σε ψηφιακή πλατφόρμα στην Εικόνα 2.
3. Η τοποθέτηση ενός στρώματος εδαφοκάλυψης – από άχυρο ρυζιού σε αυτήν την περίπτωση, επειδή είναι δύσκολο στη διαχείριση και επειδή είναι μια καλλιέργεια που υπάρχει στην περιοχή – αποφέρει οφέλη όσον αφορά τη μείωση των αναγκών άρδευσης.

Εικόνα 1: Αισθητήρας υγρασίας εδάφους

Εικόνα 2: Ψηφιακή πλατφόρμα με τα υδρολογικά αποτελέσματα

Εικόνα 3: Drone εξοπλισμένο με θερμογραφικές κάμερες

Υπάρχοντα υλικά

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος έργου:

 <https://gocitrus.eu/>

Περαιτέρω ανάγνωση

Εγχειρίδιο συντήρησης αρδευτικών κοινοτήτων και εγκαταστάσεων σε αγροτεμάχια

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/goc-citricos/item/download/2129_74252b506edaaeff5c9eee0f1819e62a

Εγχειρίδιο σχετικά με τη γεωργία ακριβείας στην άρδευση και τη λίπανση

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/goc-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Βαλένθια (Ισπανία)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Συγγραφέας(ες): Χρ: Carreras Peris, Bárbara

Επικοινωνία: info@avaasaja.org

Εταίροι του έργου: AVA-ASAJA, IVIA, UPV, Asaja
Málaga, HEMAV, Dimagro, Ignacio Puech

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Mulching de paja de arroz para aumentar la eficiencia hídrica en la producción de cítricos

Desafío

La citricultura tiene lugar en zonas donde el agua puede ser un recurso escaso, especialmente dada la situación actual de cambio climático. Por ello, resulta esencial una buena gestión de este recurso.

Solución

Una práctica que permite ahorrar agua es el uso de *mulching*, en este caso, paja de arroz proveniente del Parque Natural de la Albufera de Valencia (España). No obstante, es posible utilizar paja de cualquier cultivo, priorizando aquellos que no tengan un uso circular en la zona de aplicación.

Beneficios

- Evitamos la evaporación del agua.
- Con la descomposición de la paja, aportamos materia orgánica al suelo.
- Controlamos la aparición de hierbas y así evitamos el uso de herbicidas.
- En cuanto a la paja de arroz, no es la mejor para la alimentación animal debido a sus características y tradicionalmente se quema. Gracias a su uso como *mulching*, podemos evitar quemarla.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Cítricos; gestión adaptativa; eficiencia en el uso del agua

Contexto

Zona de producción de cítricos, especialmente con riesgo de disponibilidad de agua en el futuro

Tiempo de aplicación

Septiembre/octubre

Tiempo de aplicación necesario

1 mes

Periodo de impacto

Inmediatamente después de aplicar el *mulching*

Equipamiento

No se necesita ningún equipamiento específico.

Recomendaciones prácticas

- Es necesario esperar a que se coseche el arroz para adquirirlo de las empresas que lo gestionan.
- Previamente, hay que preparar el campo, eliminando las hierbas y nivelando el terreno si es necesario.
- Distribuya la paja de arroz uniformemente por la superficie del suelo alrededor de los árboles.
- Procure no colocar la paja directamente en contacto con los troncos de los árboles para evitar problemas de humedad y enfermedades.
- Controle y recalibre periódicamente el riego, ya que casi con toda seguridad será necesario reducir el aporte de agua anterior.

Además, se pueden utilizar sondas de capacitancia, información por satélite o vuelos de drones con cámaras termográficas para controlar las necesidades de agua y lograr un riego más eficiente.

Con los datos obtenidos mediante uno o varios de estos sistemas, junto con una plataforma para visualizar los datos, es posible determinar el momento óptimo para el riego, así como la cantidad de agua que se debe suministrar.

Imagen 1. Paja de arroz aplicada en el terreno 1

Imagen 2. Paja de arroz aplicada en el terreno 2

Imagen 3. Sonda capacitiva

Imagen 4. Plataforma digital con los resultados obtenidos de la sonda de capacitancia

Imagen 5. Plataforma digital con resultados de satélites/drones

Materiales disponibles

Enlaces web

Página web del proyecto:

<https://gocitrus.eu/>

Para saber más

Manual de mantenimiento de comunidades de regantes y de instalación en parcela

https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2129_74252b506edaaeff5c9eee0f1819e62a

Manual de agricultura de precisión en riego y fertilización

https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Información de contacto

Editor: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (España)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(es): Lobo Salvador, Adrian; Carreras Peris, Bárbara

Contacto: info@avaasaja.org

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análisis simplificado de costes y beneficios

Acolchado de paja de arroz para aumentar la eficiencia hídrica en la producción de cítricos

Introducción - presentación de la situación ex-ante y ex-post

El cambio climático, a través de la drástica disminución de las precipitaciones en algunas regiones del Mediterráneo, provoca una disminución de las aportaciones hídricas, así como de la disponibilidad de agua, y un aumento de la dependencia de los sistemas de regadío. Esto es más evidente en el caso de los cultivos de regadío, como los cítricos.

Por ello, es necesario seguir investigando en nuevos sistemas y soluciones que permitan una gestión óptima de los recursos hídricos en la agricultura, como el *mulching*, en el caso de esta práctica, con paja de arroz, un residuo de difícil gestión que actualmente se quema en la zona de estudio, con el consiguiente impacto en las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

La situación ex-ante considerada para este análisis corresponde a una explotación de cítricos con el sistema de fertirrigación habitual y sin cubierta vegetal, siendo esta la situación más frecuente en la región de estudio. La situación ex-post considera la aplicación de *mulching* con paja de arroz.

Los cálculos se han realizado para una parcela típica de 1 hectárea.

Costes y beneficios económicos

Los datos se refieren a la zona de Valencia, provincia situada en la región mediterránea de España. En cuanto a la paja de arroz utilizada como *mulching*, procede del Parque Natural de la Albufera de Valencia. Debido a estas características, en el caso de Valencia, la paja del arroz es gratuita para los interesados, mientras que esta situación puede no darse en el caso de otras regiones europeas o en el caso de la paja de otros cultivos.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Costes variables		
Entrada		
<i>Fertilizantes</i>	828,00 €	745,20 €
<i>Productos fitosanitarios (principalmente herbicidas)</i>	1 033,20 €	929,88 €
<i>Agua</i>	1 736,40 €	1 389,12 €
Instalación (material + mano de obra)	-	850,58 €
Mano de obra (excluida la instalación)	1 741,20 €	1 392,96 €
Costes de maquinaria (combustible + amortización)	400,80 €	380,76 €
TOTAL	5 739,60 €	5 688,50 €
COMPARACIÓN	Reducción global del 0,90 % del coste:	

Costes y beneficios medioambientales

Energía	Mejora del indicador en un 20 %:
Para obtener este indicador, se ha medido la energía utilizada tanto para la extracción del agua de riego como la relacionada con la maquinaria empleada, registrándose un ahorro de esta última gracias al ahorro en tratamientos herbicidas. Asimismo, el transporte y la instalación del <i>mulching</i> en la parcela se han tenido en cuenta en el análisis ex-post.	
Agua	Mejora del indicador en un 20 %:
En este caso, la cantidad de agua utilizada para regar la parcela se ha medido en la situación ex-ante y ex-post. Estos datos se han obtenido a través de mediciones realizadas con las sondas de capacitancia instaladas en las parcelas piloto, en paralelo con otras tecnologías como los vuelos de drones y la interpretación de información por satélite.	
Suelo	Mejora del indicador en un 15 %:
Es ampliamente conocido que la aplicación de <i>mulching</i> en las parcelas, además del ahorro de agua que responde a la disminución de la evapotranspiración, mejora la estructura y fertilidad del suelo gracias a la descomposición de la materia orgánica. Para la obtención de este indicador se han tenido en cuenta los datos recogidos en la bibliografía referenciada, además de consultar al departamento de suelos de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha estudiado previamente estos valores. ^{(1), (2), (3)}	
Aire	Ningún cambio (pero puede considerarse un impacto positivo):
Aunque este indicador sigue siendo neutro a nivel de parcela, aplicando el <i>mulching</i> de paja de arroz en una hectárea de cítricos se evita la quema de entre 75 000 y 90 000 toneladas de paja de arroz. Los estudios realizados hasta la fecha no reflejan mejoras en la calidad del aire con el uso alternativo de paja de arroz. ⁽⁴⁾	
Biodiversidad	Mejora del indicador en un 15 %:
Al igual que el análisis realizado para el parámetro relacionado con el suelo, se sabe que el acolchado aumenta la biodiversidad, fundamentalmente la relacionada con el suelo (microorganismos y lombrices). La estimación se ha obtenido a partir de la bibliografía existente. ⁽⁵⁾	

Bibliografía y fuentes

- (1) A Jordán, LM Zavala, J Gil (2010). *Effects of mulching on soil physical properties and runoff under semi-arid conditions in southern Spain. Catena*
- (2) Yang, Y., Wu, J., Zhao, S., Han, Q., Pan, X., He, F., & Chen, C. (2018). *Assessment of the responses of soil pore properties to combined soil structure amendments using X-ray computed tomography. Scientific Reports, 8(1).*

- (3) Ngosong, C., Okolle, J.N., Tening, A.S. (2019). *Mulching: A Sustainable Option to Improve Soil Health*. In: Panpatte, D., Jhala, Y. (eds) *Soil Fertility Management for Sustainable Development*. Springer, Singapore.
- (4) Ribo, M., Albiach, R., Pomares, F., Canet, R. (2017). *Alternativas de gestión de la paja de arroz en la albufera de valencia*. Nota técnica IVIA, (mayo), 1-9.
- (5) SSUGIYARTO - *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, (2009). *The effect of mulching technology to enhance the diversity of soil macroinvertebrates in sengon-based agroforestry systems*

GO CITRICS: Agricultura de precisión en regadío y fertilización de cítricos

Breve descripción del GO

El grupo operativo tenía como objetivo realizar una prueba piloto en una comunidad de regantes utilizando cámaras termográficas, drones, satélites y sensores de capacitancia para determinar las zonas con excesos o defectos de riego con objeto de equilibrar este factor.

Con los datos obtenidos se determina la realidad hídrica del sistema de riego y, mediante la aplicación de las correcciones oportunas, los conocimientos adquiridos pueden transferirse a los agricultores para que los apliquen en sus explotaciones.

Beneficios

Se consigue un riego más eficiente, tanto a escala hídrica, en un contexto de recursos hídricos limitados, como a escala energética, con la consiguiente reducción de los costes asociados.

Fase de desarrollo

Finalizado en septiembre de 2021.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Cítricos; gestión adaptativa; tecnologías digitales; eficiencia energética; eficiencia en el uso del agua

Contexto

Zona de producción de cítricos, especialmente con riesgo de disponibilidad de agua en el futuro

Duración

2019-2021

Socios del proyecto

ASAJA Málaga, IVIA, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Ignacio Puech Suanzes, Distribución de Maquinaria Agrícola y Agroquímicos, Hemav Technology S. L., Hemav Technology S. L.

Presupuesto

123 762,57 €

Particularidades

El grupo operativo estudió la eficacia en la aplicación de las nuevas técnicas agrícolas de precisión.

Principales resultados obtenidos o esperados

- La instalación de sondas de capacitancia en la parcela (véase la imagen 1) permite monitorizar la humedad del suelo; de este modo, es posible conocer el momento óptimo de riego y la cantidad de agua que se debe aportar, programando el riego en función de esta información.
- Los datos obtenidos de los vuelos de drones (preparados con una cámara hiperespectral; véase la imagen 3) y de las imágenes por satélite permiten detectar fallos en los sistemas de riego, poniendo de relieve las zonas con exceso o falta de riego. La detección de este problema, individualizado en la zona del terreno, permite corregir este aspecto, reparar posibles averías y adaptar el riego a las necesidades del cultivo y, en consecuencia, aumentar la producción; véase la información obtenida que se muestra en una plataforma digital en la imagen 2.

- La instalación de una capa de *mulching* — en este caso de paja de arroz, por su difícil manejo y por ser un cultivo presente en la zona— aporta beneficios en cuanto a la reducción de las necesidades de riego.

Imagen 1. Sensor de capacitancia

Imagen 2. Plataforma digital con los resultados hidrológicos

Imagen 3. Dron equipado con cámaras termográficas

Materiales disponibles

Enlaces web

Página web del proyecto:

 <https://gocitrus.eu/>

Para saber más

Manual de mantenimiento de comunidades de regantes e instalaciones en parcelas

- https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2129_74252b506edaaeff5c9eee0f1819e62a

Manual de agricultura de precisión en riego y fertilización

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Información de contacto

Editor: Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (España)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(es): Carreras Peris, Bárbara

Contacto: info@avaasaja.org

Socios del proyecto: AVA-ASAJA, IVIA, UPV, Asaja
Málaga, HEMAV, Dimagro, Ignacio Puech

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Le paillage à base de paille de riz - augmenter l'efficacité de l'eau dans la production d'agrumes

Principaux enjeux

Les agrumes sont cultivés dans des zones où l'eau peut être une ressource rare, en particulier dans le contexte actuel du changement climatique. Une bonne gestion de cette ressource est donc essentielle.

Solution

Une des pratiques permettant d'économiser l'eau est l'utilisation du paillage, en l'occurrence à base de paille de riz provenant du parc naturel de l'Albufera à Valence (Espagne). Cependant, il est possible d'utiliser la paille de n'importe quelle culture, en donnant la priorité à celles qui n'ont pas d'utilisation circulaire dans la zone d'épandage.

Avantages

- On réduit ainsi l'évaporation de l'eau.
- La décomposition de la paille permet d'apporter de la matière organique au sol.
- On contrôle ainsi l'apparition des mauvaises herbes, en évitant l'utilisation d'herbicides.
- Economie circulaire : la paille de riz est peu utilisée en alimentation animale en raison de ses caractéristiques et est traditionnellement brûlée. Grâce à son utilisation pour le paillage, on peut éviter de la brûler.

Conditions d'application

Mots clés

Agrumes ; gestion adaptative ; efficacité de l'utilisation de l'eau

Contexte

Zone de production d'agrumes pouvant présenter notamment un risque quant à la disponibilité de l'eau à l'avenir

Période d'application

Septembre/Octobre

Délai de mise en œuvre nécessaire

1 mois

Période d'impact

Immédiatement après l'épandage du paillis

Matériel

Aucun équipement spécifique n'est requis.

Recommandations pratiques

- Il faut attendre que le riz soit récolté, puis récupérer la paille auprès d'entreprises qui en produisent.
- Au préalable, il faut préparer le verger, en éliminant les mauvaises herbes et en nivelant le sol si nécessaire.
- Répartir uniformément la paille de riz sur la surface du sol autour des arbres.
- Éviter de mettre la paille directement en contact avec les troncs d'arbres afin de prévenir les problèmes d'humidité et de maladies.
- Contrôler et recalibrer régulièrement l'irrigation, car il sera certainement nécessaire de réduire la quantité d'eau allouée précédemment.

Par ailleurs, les sondes capacitatives, les informations satellitaires et/ou les vols de drones équipés de caméras thermographiques peuvent être utilisés pour surveiller les besoins en eau et obtenir une irrigation plus efficace.

Grâce aux données obtenues par un ou plusieurs de ces systèmes, ainsi qu'à une plateforme permettant d'afficher les données, il est possible de déterminer le moment optimal pour l'irrigation, ainsi que la quantité d'eau à fournir.

Image 1. Paille de riz épanchée dans le verger

Image 2. Paille de riz épanchée dans le verger 2

1

Image 3. Sonde capacitive

Image 4. Plateforme numérique présentant les résultats obtenus par la sonde capacitive

Image 5. Plateforme numérique présentant les résultats obtenus par satellite/drone

Ressources associées

Liens internet

Site web du projet :

 <https://gocitrus.eu/>

Lectures complémentaires

Manuel d'entretien des communautés d'irrigation et des installations sur les parcelles

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2129_74252b506edaeff5c9eee0f1819e62a

Manuel sur l'agriculture de précision pour l'irrigation et la fertilisation

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Contacts

Éditeur : Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valence (Espagne)

+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Auteur(s): Lobo Salvador, Adrian; Carreras Peris, Bárbara

Contact : info@avaasaja.org

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet : www.climed-fruit.eu

© 2024

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Le paillage à base de paille de riz pour augmenter l'efficacité de l'eau dans la production d'agrumes

Introduction - présentation de la situation ex ante et ex post

Le changement climatique, par la diminution drastique des précipitations dans certaines régions de la Méditerranée, entraîne une diminution des apports en eau, ainsi que de la disponibilité de l'eau, et une augmentation de la dépendance à l'égard des systèmes d'irrigation. Cela est plus évident dans le cas des cultures irriguées telles que les agrumes.

Il est donc nécessaire de poursuivre la recherche de nouveaux systèmes et de nouvelles solutions qui permettent une gestion optimale des ressources en eau dans l'agriculture, comme le paillage, dans le cas de cette pratique, avec de la paille de riz, un déchet difficile à gérer qui est actuellement brûlé dans la zone d'étude, avec l'impact qui en découle sur les émissions de CO₂ dans l'atmosphère.

La situation ex ante considérée pour cette analyse implique une exploitation d'agrumes avec le système d'irrigation habituel et sans couverture végétale, ce qui est la situation la plus fréquente dans la région étudiée. La situation ex-post considère la mise en œuvre du paillage avec de la paille de riz.

Les calculs ont été effectués pour une parcelle type de 1 hectare.

Impacts économiques

Les données se rapportent à la zone de Valence, une province située dans la région méditerranéenne de l'Espagne. Quant à la paille de riz utilisée comme paillage, elle provient du parc naturel de l'Albufera à Valence. En raison des caractéristiques susmentionnées, dans le cas de Valence, la paille de riz est gratuite pour les parties intéressées, alors que cette situation peut ne pas se produire dans le cas d'autres régions européennes ou dans le cas de la paille provenant d'autres cultures.

Légende

- Indicateur estimé
- Indicateur mesuré

	Ex-ante	Ex-post
Coûts variables €/ha		
Entrée		
<i>Engrais</i>	828,00 €	745,20 €
<i>Produits phytosanitaires (principalement des herbicides)</i>	1 033,20 €	929,88 €
<i>Eau</i>	1 736,40 €	1 389,12 €
Installation (matériel + main d'œuvre)	-	850,58 €
Main d'œuvre (hors installation)	1 741,20 €	1 392,96 €
Coûts des machines (carburant + amortissement)	400,80 €	380,76 €
TOTAL	5 739,60 €	5 688,50 €
COMPARAISON	Réduction globale de 0,90 % du coût :	

Impacts environnementaux

Energie	Amélioration de l'indicateur de 20 % :
<p>Pour obtenir cet indicateur, l'énergie utilisée a été mesurée à la fois pour l'extraction de l'eau d'irrigation et pour l'énergie liée aux machines utilisées, les économies réalisées dans ce dernier cas étant dues à la réduction des traitements herbicides. De même, le transport et l'installation du paillis sur la parcelle ont été pris en compte dans l'analyse ex post.</p>	
Eau	Amélioration de l'indicateur de 20 % :
<p>Dans ce cas, la quantité d'eau utilisée pour irriguer la parcelle a été mesurée dans les situations ex ante et ex post. Ces données ont été obtenues grâce à des mesures effectuées à l'aide de sondes capacitatives installées dans les parcelles pilotes, parallèlement à d'autres technologies telles que les vols de drones et l'interprétation d'informations satellitaires.</p>	
Sol	Amélioration de l'indicateur de 15 % :
<p>Il est largement connu que l'application de paillis sur les parcelles, outre les économies d'eau qui répondent à la diminution de l'évapotranspiration, améliore la structure et la fertilité du sol grâce à la décomposition de la matière organique. Pour obtenir cet indicateur, les données recueillies dans la bibliographie référencée ont été prises en compte, en plus de la consultation du département des sols de l'Université polytechnique de Valence, qui a déjà étudié ces valeurs. ^{(1), (2), (3)}</p>	
Air	Pas de changement (mais un impact positif peut être envisagé) :
<p>Bien que cet indicateur reste neutre au niveau de la parcelle, l'application d'un paillage de paille de riz sur un hectare d'agrumes permet d'éviter le brûlage de 75 000 à 90 000 tonnes de paille de riz. Les études réalisées à ce jour ne reflètent pas l'amélioration de la qualité de l'air grâce à l'utilisation alternative de la paille de riz. ⁽⁴⁾</p>	
Biodiversité	Amélioration de l'indicateur de 15 % :
<p>A l'instar de l'analyse réalisée pour le paramètre lié au sol, il est connu que le paillage augmente la biodiversité, fondamentalement celle liée au sol (micro-organismes et vers de terre). L'estimation a été obtenue sur la base de la bibliographie existante. ⁽⁵⁾</p>	

Bibliographie et sources

- (1) A Jordán, LM Zavala, J Gil (2010). *Effects of mulching on soil physical properties and runoff under semi-arid conditions in southern Spain. Catena*
- (2) Yang, Y., Wu, J., Zhao, S., Han, Q., Pan, X., He, F., & Chen, C. (2018). *Assessment of the responses of soil pore properties to combined soil structure amendments using X-ray computed tomography. Scientific Reports, 8(1).*
- (3) Ngosong, C., Okolle, J.N., Tening, A.S. (2019). *Mulching: A Sustainable Option to Improve Soil Health. In: Panpatte, D., Jhala, Y. (eds) Soil Fertility Management for Sustainable Development. Springer, Singapore.*
- (4) Ribo, M., Albiach, R., Pomares, F., Canet, R. (2017). *Alternativas de gestión de la paja de arroz en la albufera de valencia. Nota técnica IVIA, (mayo), 1-9.*
- (5) SSUGIYARTO - *Biodiversitas Journal of Biological Diversity, (2009). The effect of mulching technology to enhance the diversity of soil macroinvertebrates in sengon-based agroforestry systems*

GO CITRICS – Agriculture de précision pour l'irrigation et la fertilisation des agrumes

Brève description du groupe opérationnel

L'objectif du groupe opérationnel était de réaliser un essai pilote dans un verger irrigué en utilisant des caméras thermographiques, des drones, des satellites et des capteurs capacitifs pour déterminer les zones présentant des excès ou des déficits d'irrigation afin d'équilibrer les apports.

Le besoin en eau est déterminé à l'aide des données obtenues et, en appliquant les corrections appropriées, les connaissances acquises peuvent être transférées aux cultivateurs pour être appliquées dans leurs exploitations.

Valeur ajoutée

L'irrigation est plus efficace, tant au niveau de l'eau, dans un contexte de ressources en eau limitées, qu'au niveau de l'énergie, et réduit ainsi les coûts associés.

Etat actuel du projet

Le projet s'est terminé en septembre 2021.

Infos clés

Thème

Agrumes ; gestion adaptative ; technologies numériques ; efficacité énergétique ; efficacité de l'utilisation de l'eau

Contexte

Zone de production d'agrumes pouvant présenter notamment un risque quant à la disponibilité de l'eau à l'avenir

Durée

2019-2021

Partenaires du projet

ASAJA Málaga, IVIA, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Ignacio Puech Suanzes, Distribución de Maquinaria Agrícola y Agroquímicos, Hemav Technology S.L., Hemav Technology S.L.

Budget

123 762,57 €

Particularité

Le groupe opérationnel a étudié l'efficacité de la mise en œuvre des nouvelles techniques agricoles de précision.

Principaux résultats obtenus ou attendus

- L'installation de sondes capacitatives dans la parcelle (voir Image 1) permet de contrôler l'humidité du sol ; il est ainsi possible de connaître le moment optimal pour irriguer et la quantité d'eau à fournir, en programmant l'irrigation sur la base de ces informations.
- Les données obtenues grâce aux vols de drones (équipés d'une caméra hyperspectrale ; voir Image 3) et aux images satellites permettent de détecter les défaillances des systèmes d'irrigation, en mettant en évidence les zones sur-irriguées et sous-irriguées. La détection de ce problème, individualisé dans la zone du verger, permet de corriger cet aspect, de réparer les éventuelles défaillances et d'adapter l'irrigation aux besoins de la culture et, par conséquent, d'augmenter la production (voir les informations obtenues affichées sur une plateforme numérique sur l'Image 2).
- La mise en place d'un paillage avec, en l'occurrence, de la paille de riz, parce qu'il s'agit d'une culture difficile à gérer et présente dans la zone, génère des bénéfices en termes de réduction des besoins d'irrigation.

Image 1. Capteur capacitif

Image 2. Plateforme numérique présentant des résultats hydrologiques

Image 3. Drone équipé de caméras hyperspectrales

Ressources associées

Liens internet

Site web du projet :

 <https://gocitrus.eu/>

Lectures complémentaires

Manuel d'entretien des communautés d'irrigation et des installations sur les parcelles

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2129_74252b506edaeff5c9eee0f1819e62a

Manuel sur l'agriculture de précision pour l'irrigation et la fertilisation

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Contacts

Éditeur : Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valence (Espagne)

+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Auteur(s): Carreras Peris, Bárbara

Contact : info@avaasaja.org

Partenaires du projet : AVA-ASAJA, IVIA, UPV, Asaja

Málaga, HEMAV, Dimagro, Ignacio Puech

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet : www.climed-fruit.eu

© 2024

Malčiranje rižinom slamom radi povećanja učinkovitosti potrošnje vode u proizvodnji agruma

Izazov

Uzgoj agruma odvija se u područjima u kojima voda može biti oskudan resurs, osobito s obzirom na trenutnu situaciju povezanu s klimatskim promjenama. Stoga je nužno dobro gospodariti tim resursom.

Rješenje

Jedan od postupaka koji omogućuju uštedu vode je malčiranje, u ovom slučaju rižinom slamom iz parka prirode Albufera u Valenciji (Španjolska). Međutim, može se upotrebljavati slama bilo kojeg usjeva, ali treba dati prednost onoj koja nema kružnu upotrebu – ne koristi se kao nusproizvod u području primjene.

Koristi

- Izbjegava se isparavanje vode.
- Razgradnjom slame nastaju organske tvari u tlu.
- Suzbija se korov bez upotrebe herbicida.
- Što se tiče rižine slame, ona zbog svojih karakteristika nije prikladna za hranu za životinje i tradicionalno se spaljuje. Zahvaljujući upotrebi za malčiranje, možemo izbjeći spaljivanje.

Praktične preporuke

- Potrebno je čekati žetvu riže, a zatim je nabaviti od tvrtki koje njome gospodare.
- Prije toga treba pripremiti teren, odstraniti korov i po potrebi poravnati zemljište.
- Rižinu slamu ravnomjerno rasporediti po površini zemljišta oko voćaka.
- Ne stavljati slamu izravno u dodir s deblom voćke kako bi se spriječili problemi s vlagom i bolestima.
- Redovito pratiti i podešavati navodnjavanje jer će gotovo sigurno biti potrebno smanjiti prethodnu dozu vode.

Nadalje, za praćenje potreba za vodom i učinkovitije navodnjavanje mogu se primijeniti kapacitivni senzori, satelitske informacije i/ili dronovi s termografskim kamerama. Pomoću podataka dobivenih jednim od tih sustava ili više njih, zajedno s platformom za prikaz tih podataka, moguće je odrediti optimalno vrijeme za navodnjavanje i količinu vode koju treba osigurati.

Okvir primjenjivosti

Tema

Agrumi, prilagodljivo
gospodarenje, učinkovitost
potrošnje vode

Kontekst

Područje proizvodnje agruma, osobito ono s rizikom raspoloživosti vode u budućnosti

Vrijeme primjene

Rujan/listopad

Potrebno vrijeme implementacije

1 mjesec

Razdoblje utjecaja

Odmah nakon malčiranja

Oprema

Nije potrebna posebna oprema.

Slika 1. Rižina slama na polju 1

Slika 2. Rižina slama na polju 2

Slika 3. Kapacitivni senzor

Slika 4. Digitalna platforma s rezultatima dobivenim kapacitivnim senzorom

Slika 5. Digitalna platforma s rezultatima dobivenim satelitom/dronom

Postojeći materijali

Web-linkovi

Mrežna stranica projekta:

<https://gocitrus.eu/>

Daljnje čitanje

Priručnik o vođenju zajednica za navodnjavanje i ugradnju sustava za navodnjavanje na parcelama

https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2129_74252b506edaeff5c9eee0f1819e62a

Priručnik za preciznu poljoprivredu u navodnjavanju i gnojidbi agruma

https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Kontakt informacije

Izdavač: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spain)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(i): Lobo Salvador, Adrian; Carreras Peris, Bárbara

Kontakt: : info@avaasaja.org

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Malčiranje rižine slame za povećanje učinkovitosti vode u proizvodnji citrusa

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Klimatske promjene, drastičnim smanjenjem oborina u nekim regijama Mediterana, uzrokuju smanjenje vodnog doprinosa, kao i dostupnost vode, te povećanje ovisnosti o sustavima navodnjavanja. To je jasnije u slučaju navodnjavanih usjeva kao što su agrumi.

Stoga je potrebno nastaviti istraživati nove sustave i rješenja koja omogućuju optimalno upravljanje vodnim resursima u poljoprivredi, kao što je malčiranje, s rižom slamom u slučaju ove prakse, otpadom kojim je teško upravljati i koji se trenutno spaljuje u istraživanom području, s posljedičnim utjecajem na emisije CO₂ u atmosferu.

Ex ante stanje (prethodna situacija) koje se razmatra za ovu analizu uključuje farmu citrusa s uobičajenim sustavom fertigacije i bez vegetacijskog pokrova, što je najčešća situacija u istraživanoj regiji. U ex post (naknadna) situaciji razmatra se primjena malčiranja s rižom slamom.

Izračuni su napravljeni za tipičnu parcelu od 1 hektara.

Ekonomski troškovi i koristi

Podaci se odnose na područje Valencije, pokrajine koja se nalazi u mediteranskoj regiji. Što se tiče rižine slame koja se primjenjuje kao malč, dolazi iz prirodnog parka Albufera u Valenciji. Zbog gore navedenih karakteristika, u slučaju Valencije, riža slama je besplatna za zainteresirane strane, dok se ta situacija možda ne može dogoditi u slučaju drugih europskih regija ili u slučaju slame drugih usjeva.

Legenda

	Prethodna situacija	Naknadna situacija
Varijabilni troškovi		
Ulaz		
<i>Gnojiva</i>	828,00 €	745,20 €
<i>Fitosanitarni proizvodi (uglavnom herbicidi)</i>	1033,20 €	929,88 €
<i>Voda</i>	1736,40 €	1389,12 €
Instalacija (materijal + rad)	-	850,58 €
Rad (bez instalacije)	1741,20 €	1392,96 €
Troškovi stroja (gorivo + amortizacija)	400,80 €	380,76 €
UKUPNO	5739,60 €	5688,50 €
USPOREDBA	Globalno smanjenje od 0,90% troškova:	

Okolišni troškovi i koristi

Energija	<p>Poboljšanje pokazatelja od 20%:</p>
<p>Kako bi se dobio ovaj pokazatelj, korištena energija mjerena je kako za ekstrakciju vode za navodnjavanje tako i za energiju povezanu s korištenim strojevima, pri čemu su uštede zabilježene kasnije kroz uštede u tretmanima herbicidima. Isto tako, prijevoz i ugradnja malča na parceli razmatrana je u ex post analizi.</p>	
Voda	<p>Poboljšanje pokazatelja od 20%:</p>
<p>U tom je slučaju količina vode koja se koristi za navodnjavanje parcele izmjerena u ex ante i ex post situaciji. Ti su podaci dobiveni mjerenjima pomoću kapacitivnih sonde instaliranih na pilot parcelama, paralelno s drugim tehnologijama kao što su letovi bespilotnih letjelica i tumačenje satelitskih informacija.</p>	
Tlo	<p>Poboljšanje pokazatelja od 15%:</p>
<p>Široko je poznato da primjena malčiranja na parcelama, uz uštedu vode, što uslovljava smanjenje evapotranspiracije, poboljšava strukturu i plodnost tla zahvaljujući razgradnji organske tvari.</p> <p>Da bi se dobio ovaj pokazatelj, u obzir su uzeti podaci prikupljeni u spomenoj bibliografiji, uz savjetovanje s odjelom tla Politehničkog sveučilišta u Valenciji, koji je prethodno proučavao te vrijednosti. ^{(1), (2), (3)}</p>	
Zrak	<p>Nema promjena (ali pozitivan učinak može se uzeti u obzir):</p>
<p>Iako ovaj pokazatelj ostaje neutralan na razini parcele, primjenom malčiranja rižine slame na jednom hektaru citrusa izbjegava se spaljivanje između 75000 i 90000 tona rižine slame. Dosadašnja istraživanja ne odražavaju poboljšanja kvalitete zraka uz alternativnu uporabu rižine slame. ⁽⁴⁾</p>	
Bioraznolikost	<p>Poboljšanje pokazatelja od 15%:</p>
<p>Na isti način kao i analiza provedena za parametar koji se odnosi na tlo, poznato je da malčiranje povećava biološku raznolikost, koja je u osnovi povezana s tlom (mikroorganizmi i crvi).</p> <p>Procjena je dobivena na temelju postojeće bibliografije. ⁽⁵⁾</p>	

Bibliografija i izvori

- (1) A Jordán, LM Zavala, J Gil (2010). *Effects of mulching on soil physical properties and runoff under semi-arid conditions in southern Spain. Catena*
- (2) Yang, Y., Wu, J., Zhao, S., Han, Q., Pan, X., He, F., & Chen, C. (2018). *Assessment of the responses of soil pore properties to combined soil structure amendments using X-ray computed tomography. Scientific Reports, 8(1).*
- (3) Ngosong, C., Okolle, J.N., Tening, A.S. (2019). *Mulching: A Sustainable Option to Improve Soil Health. In: Panpatte, D., Jhala, Y. (eds) Soil Fertility Management for Sustainable Development. Springer, Singapore.*
- (4) Ribo, M., Albiach, R., Pomares, F., Canet, R. (2017). *Alternativas de gestión de la paja de arroz en la albufera de valencia. Nota técnica IVIA, (mayo), 1-9.*
- (5) S SUGIYARTO - *Biodiversitas Journal of Biological Diversity, (2009). The effect of mulching technology to enhance the diversity of soil macroinvertebrates in sengon-based agroforestry systems*

GO CITRICS – Precizna poljoprivreda u navodnjavanju i gnojidbi agruma

Kratki opis OG

Cilj Operativne skupine (OS) bio je na gospodarstvima koja navodnjavaju zasade provesti pilot ispitivanje pomoću termografskih kamera, dronova, satelita i kapacitivnih senzora kako bi se utvrdila područja s prekomjernim ili premalim navodnjavanjem i tako uspostavila ravnoteža u navodnjavanju.

Na temelju dobivenih podataka utvrđuje se stanje vode u sustavu navodnjavanja, a stečeno znanje može se, uz odgovarajuće korekcije, prenijeti uzgajivačima, koji će ga primjenjivati na svojim gospodarstvima.

Koristi

Postiže se učinkovitije navodnjavanje, i u pogledu vode, s obzirom na ograničenost vodenih resursa, i u pogledu energije, jer se smanjenju troškovi energije.

Faza provedbe

Projekt je završio u rujnu 2021. godine.

Okvir primjenjivosti

Tema

Agrumi, prilagodljivo gospodarjenje, digitalne tehnologije, energetska učinkovitost, učinkovitost potrošnje vode

Kontekst

Područje proizvodnje agruma, osobito ono s rizikom raspoloživosti vode u budućnosti

Trajanje

2019. - 2021.

Uključeni partneri

ASAJA Málaga, IVIA, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Ignacio Puech Suanzes, Distribución de Maquinaria Agrícola y Agroquímicos, Hemav Technology S.L., Hemav Technology S.L.

Proračun

123.762,57 €

Posebnost

OS je ispitao djelotvornost u primjeni novih agrotehničkih mjera precizne poljoprivrede.

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

- Postavljanje kapacitivnih senzora na parceli (vidi Sliku 1.) omogućuje praćenje vlažnosti tla; tako je moguće saznati koje je optimalno vrijeme navodnjavanja i količina vode koju treba osigurati te na temelju tih informacija programirati navodnjavanje.
- Podaci dobiveni dronovima (opremljenim hiperspektralnom kamerom; vidi Sliku 3.) i satelitskim snimkama omogućuju otkrivanje nedostataka u sustavima za navodnjavanje, ističući područja s prekomjernim ili premalim navodnjavanjem. Otkrivanje konkretnog problema na terenu omogućuje njegovo ispravljanje, popravak mogućih kvarova i prilagodbu navodnjavanja potrebama usjeva, a time i povećanje proizvodnje; vidi informacije prikazane na digitalnoj platformi na Slici 2.

- Postavljanje sloja malča – u ovom slučaju rižine slame jer se njome teško gospodari i riža je usjev prisutan na tom području – donosi koristi u smislu smanjenja potreba za navodnjavanjem.

Slika 1. Kapacitivni senzor

Slika 2. Digitalna platforma s hidrološkim rezultatima

Slika 3. Dron opremljen termografskim kamerama

Postojeći materijali

Web-linkovi

Stranica projekta:

 <https://gocitrus.eu/>

Daljnje čitanje

Priručnik o vođenju zajednica za navodnjavanje i ugradnju sustava za navodnjavanje na parcelama

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gocitricos/item/download/2129_74252b506edaaeff5c9eee0f1819e62a

Priručnik za preciznu poljoprivredu u navodnjavanju i gnojidbi agruma

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gocitricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Kontakt informacije

Izdavač: Udruga Valencijskih poljoprivrednika (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencija (Španjolska)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(i): Carreras Peris, Bárbara

Kontakt: info@avaasaja.org

Projektni partneri: AVA-ASAJA, IVIA, UPV, Asaja
Málaga, HEMAV, Dimagro, Ignacio Puech

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Pacciamatura con paglia di riso per aumentare l'efficienza idrica nella produzione di agrumi

Sfida

L'agrumicoltura è praticata in aree in cui l'acqua può rappresentare una risorsa scarsa, soprattutto alla luce dell'attuale situazione di cambiamento climatico. Per questo è essenziale gestire bene questa risorsa.

Soluzione

Una pratica che consente il risparmio idrico è l'uso della pacciamatura, in questo caso con paglia di riso proveniente dal Parco Naturale dell'Albufera a Valencia (Spagna). Si può comunque utilizzare la paglia di qualsiasi coltura, dando la priorità a quelle che non sono destinate a un destino di riciclaggio nell'area di applicazione.

Vantaggi

- Si evita l'evaporazione dell'acqua.
- Con la decomposizione della paglia, si fornisce materia organica al suolo.
- Si controlla la comparsa delle infestanti, evitando l'uso di erbicidi.
- La paglia di riso, per le sue caratteristiche, non è la più adatta come mangime per gli animali e viene solitamente bruciata. Utilizzandola per la pacciamatura è possibile evitare di bruciarla.

Raccomandazioni pratiche

- È necessario attendere che il riso venga raccolto, per poi acquistarlo dalle ditte del comparto.
- Prima di tutto bisogna preparare il campo, eliminando le infestanti e livellando il terreno, se necessario.
- La paglia di riso va distribuita uniformemente sulla superficie del terreno intorno agli alberi.
- Bisogna evitare di mettere la paglia direttamente a contatto con i tronchi degli alberi, per evitare problemi di umidità e di malattie.
- Occorre monitorare e ricalibrare con regolarità l'irrigazione, poiché quasi certamente sarà necessario ridurre l'apporto di acqua rispetto alla situazione precedente.

Si possono, inoltre, utilizzare sonde capacitive, informazioni satellitari e/o sorvoli di droni muniti di telecamere termografiche per monitorare il fabbisogno idrico e rendere più efficiente l'irrigazione.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Agrumi; gestione adattiva; efficienza nell'uso dell'acqua

Contesto

Area di produzione agrumicola, soprattutto a rischio per quanto riguarda la futura disponibilità di acqua

Tempo di applicazione

Settembre/ottobre

Tempo di attuazione richiesto

1 mese

Periodo totale di impatto

Subito dopo l'applicazione della pacciamatura

Attrezzature

Non è necessaria un'attrezzatura specifica.

Con i dati ottenuti attraverso uno o più di questi sistemi, in combinazione con una piattaforma di visualizzazione dei dati, è possibile individuare il momento ottimale per l'irrigazione, nonché la quantità d'acqua da fornire.

Immagine 1. Paglia di riso applicata nel campo 1

Immagine 2. Paglia di riso applicata nel campo 2

Immagine 3. Sonda capacitiva

Immagine 4. Piattaforma digitale che mostra i risultati ottenuti dalla sonda capacitiva.

Immagine 5. Piattaforma digitale che mostra i risultati del satellite/drone

Materiale esistente

Collegamenti web

Sito web del progetto:

 <https://gocitrus.eu/>

Ulteriore bibliografia

Manuale per la manutenzione delle comunità irrigue e l'installazione negli appezzamenti

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2129_74252b506edaeff5c9eee0f1819e62a

Manuale sull'agricoltura di precisione nell'irrigazione e nella concimazione

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Informazioni di contatto

Editore: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spagna)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autore/i: Lobo Salvador, Adrian; Carreras Peris, Bárbara

Contatto: info@avaasaja.org

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: www.climed-fruit.eu

© 2023

Analisi costi/benefici semplificata

Pacciamatura con paglia di riso per aumentare l'efficienza idrica nella produzione di agrumi

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed ex-post

Il cambiamento climatico, attraverso la drastica diminuzione delle precipitazioni in alcune regioni del Mediterraneo, provoca una diminuzione degli apporti idrici, così come della disponibilità di acqua e un aumento della dipendenza dai sistemi di irrigazione. Questo è più evidente nel caso di colture irrigue come gli agrumi.

Pertanto, è necessario continuare a ricercare nuovi sistemi e soluzioni che consentano una gestione ottimale delle risorse idriche in agricoltura, quali la pacciamatura. Nel caso specifico si usa paglia di riso, un rifiuto difficile da gestire e che attualmente viene bruciato nell'area di studio, con il conseguente impatto sulle emissioni di CO₂ nell'atmosfera.

La situazione ex-ante considerata per questa analisi riguarda un'azienda agrumicola con sistema di fertirrigazione tradizionale e senza copertura vegetale, che è la situazione più frequente nella regione di studio. La situazione ex-post considera l'implementazione della pacciamatura con paglia di riso.

I calcoli sono stati effettuati per un appezzamento tipico di 1 ettaro.

Costi e benefici economici

I dati si riferiscono all'area di Valencia, una provincia situata nella regione mediterranea della Spagna. La paglia di riso utilizzata come pacciamatura proviene dal Parco Naturale dell'Albufera, a Valencia. Per queste caratteristiche, nel caso di Valencia, la paglia di riso è gratuita per gli interessati, mentre questa situazione potrebbe non verificarsi nel caso di altre regioni europee o nel caso di paglia proveniente da altre colture.

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

	Ex-ante	Ex-post
Costi variabili		
Ingresso		
<i>Fertilizzanti</i>	828,00 €	745,20 €
<i>Prodotti fitosanitari (principalmente erbicidi)</i>	1.033,20 €	929,88 €
<i>Acqua</i>	1.736,40 €	1.389,12 €
Installazione (materiale + manodopera)	-	850,58 €
Manodopera (esclusa l'installazione)	1.741,20 €	1.392,96 €
Costi della macchina (carburante + ammortamento)	400,80 €	380,76 €
TOTALE	5.739,60 €	5.688,50 €
CONFRONTO	Riduzione globale dello 0,90% del costo:	

Costi e benefici ambientali

Energia	Miglioramento dell'indicatore del 20%:
<p>Per ottenere questo indicatore, l'energia utilizzata è stata misurata sia per l'estrazione dell'acqua di irrigazione sia per l'energia relativa ai macchinari utilizzati, con un risparmio registrato in quest'ultimo caso grazie al risparmio nei trattamenti erbicidi. Allo stesso modo, il trasporto e l'installazione della pacciamatura sull'appezzamento sono stati considerati nell'analisi ex-post.</p>	
Acqua	Miglioramento dell'indicatore del 20%:
<p>In questo caso, la quantità di acqua utilizzata per irrigare l'appezzamento è stata misurata nella situazione ex-ante ed ex-post. Questi dati sono stati ottenuti grazie alle misurazioni effettuate con le sonde capacitive installate nelle parcelle pilota, in parallelo ad altre tecnologie come i voli dei droni e l'interpretazione delle informazioni satellitari.</p>	
Suolo	Miglioramento dell'indicatore del 15%:
<p>È ampiamente noto che l'applicazione della pacciamatura sugli appezzamenti, oltre al risparmio idrico che risponde alla diminuzione dell'evapotraspirazione, migliora la struttura e la fertilità del suolo grazie alla decomposizione della sostanza organica.</p> <p>Per ottenere questo indicatore, sono stati presi in considerazione i dati raccolti nella bibliografia di riferimento, oltre a consultare il dipartimento del suolo dell'Università Politecnica di Valencia, che ha precedentemente studiato questi valori. ^{(1), (2), (3)}</p>	
Aria	Nessun cambiamento (ma si può considerare un impatto positivo):
<p>Sebbene questo indicatore rimanga neutro a livello di parcella, applicando la pacciamatura di paglia di riso su un ettaro di agrumi si evita di bruciare tra le 75.000 e le 90.000 tonnellate di paglia di riso. Gli studi condotti finora non riflettono i miglioramenti della qualità dell'aria con l'uso alternativo della paglia di riso. ⁽⁴⁾</p>	
Biodiversità	Miglioramento dell'indicatore del 15%:
<p>Analogamente all'analisi effettuata per il parametro relativo al suolo, è noto che la pacciamatura aumenta la biodiversità, soprattutto quella relativa al suolo (microrganismi e anellidi). La stima è stata ottenuta sulla base della bibliografia esistente. ⁽⁵⁾</p>	

Bibliografia e fonti

- (1) A Jordán, LM Zavala, J Gil (2010). *Effects of mulching on soil physical properties and runoff under semi-arid conditions in southern Spain. Catena*
- (2) Yang, Y., Wu, J., Zhao, S., Han, Q., Pan, X., He, F., & Chen, C. (2018). *Assessment of the responses of soil pore properties to combined soil structure amendments using X-ray computed tomography. Scientific Reports, 8(1).*
- (3) Ngosong, C., Okolle, J.N., Tening, A.S. (2019). *Mulching: A Sustainable Option to Improve Soil Health. In: Panpatte, D., Jhala, Y. (eds) Soil Fertility Management for Sustainable Development. Springer, Singapore.*
- (4) Ribo, M., Albiach, R., Pomares, F., Canet, R. (2017). *Alternativas de gestión de la paja de arroz en la albufera de valencia. Nota técnica IVIA, (mayo), 1-9.*
- (5) SSUGIYARTO - *Biodiversitas Journal of Biological Diversity, (2009). The effect of mulching technology to enhance the diversity of soil macroinvertebrates in sengon-based agroforestry systems*

GO CITRICS - Irrigazione e concimazione di precisione in agrumicoltura

Breve descrizione del GO

Il GO ha previsto di svolgere un test pilota in una comunità irrigua utilizzando telecamere termografiche, droni, satelliti e sensori capacitivi per determinare le aree che presentano un eccesso o un difetto nell'irrigazione, per equilibrare questo aspetto.

La situazione idrica del sistema di irrigazione viene determinata in base ai dati ottenuti e, con le opportune correzioni, le conoscenze acquisite possono essere trasferite agli agricoltori affinché le applichino nelle loro aziende.

Benefici

Si raggiunge una maggiore efficienza nell'irrigazione, sia dal punto di vista dell'acqua, in un contesto di risorse idriche limitate, sia dal punto di vista dell'energia, con una riduzione dei relativi costi.

Fase di implementazione

Concluso nel settembre del 2021.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Agrumi; gestione adattiva; tecnologie digitali; efficienza energetica; efficienza nell'uso dell'acqua

Contesto

Area di produzione agrumicola, soprattutto a rischio per quanto riguarda la futura disponibilità di acqua

Durata

2019-2021

Partner

ASAJA Málaga, IVIA, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Ignacio Puech Suanzes, Distribución de Maquinaria Agrícola y Agroquímicos, Hemav Technology S.L., Hemav Technology S.L.

Budget

€ 123.762,57

Particolarità

Il GO ha studiato l'efficacia dell'applicazione di nuove tecniche agricole di precisione.

Principali risultati raggiunti o attesi

- L'installazione di sonde capacitive nell'appezzamento (vedi immagine 1) permette di monitorare l'umidità del suolo; in questo modo è possibile individuare il momento ottimale per l'irrigazione e la quantità d'acqua necessaria, programmando l'irrigazione in base a queste informazioni.
- I dati ottenuti dai voli dei droni (dotati di una telecamera iperspettrale; vedi l'immagine 3) e dalle immagini satellitari consentono di individuare i problemi dei sistemi di irrigazione, evidenziando le aree caratterizzate da un'irrigazione eccessiva o insufficiente. Rilevare il problema, per una specifica zona del campo, consente di correggere questo aspetto, di riparare eventuali guasti e di adattare l'irrigazione alle esigenze della coltura e, di conseguenza, di aumentare la produzione; (vedi le informazioni ottenute riportate su una piattaforma digitale nell'immagine 2).

- L'applicazione di uno strato di pacciamatura - di paglia di riso in questo caso, coltura presente nell'area - produce benefici in termini di riduzione del fabbisogno di irrigazione.

Immagine 1. Sensore capacitivo

Immagine 2. Piattaforma digitale con i risultati idrologici

Immagine 3. Drone dotato di telecamere termografiche

Materiale esistente

Collegamenti web

Sito web del progetto:

 <https://gocitrus.eu/>

Ulteriore bibliografia

Manuale per la manutenzione delle comunità irrigue e l'installazione negli appezzamenti

- https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2129_74252b506edaaeff5c9eee0f1819e62a

Manuale sull'agricoltura di precisione nell'irrigazione e nella concimazione

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Informazioni di contatto

Editore: Associazione Valenciana degli Agricoltori (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spagna)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autore/i: Carreras Peris, Bárbara

Contatto: info@avaasaja.org

Partner del progetto: AVA-ASAJA, IVIA, UPV, Asaja
Málaga, HEMAV, Dimagro, Ignacio Puech

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Cobertura vegetal morta (“mulching”) com palha de arroz para aumentar a eficiência hídrica na produção de citrinos

Desafio

A cultura de citrinos tem lugar em zonas onde a água pode ser um recurso escasso, especialmente tendo em conta a atual situação das alterações climáticas. Por conseguinte, é essencial uma boa gestão deste recurso.

Solução

Uma prática que permite poupar água é a utilização de cobertura vegetal morta, neste caso, palha de arroz do Parque Natural de Albufera, em Valência (Espanha). No entanto, é possível utilizar palha de qualquer cultura, dando prioridade àquelas que não têm uma utilização circular na zona de aplicação.

Benefícios

- Evitamos a evaporação da água.
- Com a decomposição da palha, fornecemos matéria orgânica ao solo.
- Controlamos o aparecimento de ervas daninhas, evitando a utilização de herbicidas.
- No que respeita à palha de arroz, esta não é a mais adequada para a alimentação animal devido às suas características e é tradicionalmente queimada. Graças à sua utilização para a cobertura vegetal morta, podemos evitar queimá-la.

Recomendações práticas

- É necessário esperar que o arroz seja colhido, para depois a adquirir às empresas que a gerem.
- O campo deve ser preparado de antemão, eliminando as ervas daninhas e nivelando o terreno, se necessário.
- Distribuir uniformemente a palha de arroz sobre a superfície do solo à volta das árvores.
- Evitar colocar a palha diretamente em contacto com os troncos das árvores para evitar problemas de humidade e doenças.
- Monitorizar e recalibrar regularmente a irrigação, uma vez que será quase de certeza necessário reduzir a atribuição de água anterior.

Caixa de aplicabilidade

Tema

Citrinos; gestão adaptativa; eficiência na utilização da água

Contexto

Zona de produção de citrinos, especialmente com o risco de disponibilidade de água no futuro

Tempo de aplicação

Setembro/outubro

Tempo de implementação necessário

1 mês

Período de impacto

Imediatamente após a aplicação da cobertura vegetal morta

Equipamento

Não é necessário qualquer equipamento específico.

Além disso, podem ser utilizadas sondas de capacitância, informações de satélite e/ou drones com câmaras termográficas para monitorizar as necessidades de água e conseguir uma irrigação mais eficiente.

Com os dados obtidos através de um ou mais destes sistemas, juntamente com uma plataforma de visualização dos dados, é possível determinar o momento ideal para a irrigação, bem como a quantidade de água a fornecer.

Figura 1. Palha de arroz aplicada no campo 1

Figura 2. Palha de arroz aplicada no campo 2

Figura 3. Sonda de capacitância

Figura 4. Plataforma digital com os resultados obtidos pela sonda de capacitância

Figura 5. Plataforma digital com resultados de satélite/drone

Materiais existentes

Ligações Web

Sítio Web do projeto:

 <https://gocitrus.eu/>

Outras leituras

Manual de manutenção das comunidades e instalações de irrigação nas parcelas

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2129_74252b506edaeff5c9eee0f1819e62a

Manual sobre agricultura de precisão na irrigação e fertilização

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Informações de contacto

Editor: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Espanha)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(es): Lobo Salvador, Adrian; Carreras Peris, Bárbara

Contacto: info@avaasaja.org

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análise custo/benefício simplificada

Cobertura morta (mulching) com palha de arroz para aumentar a eficiência hídrica na produção de citrinos

Introdução - apresentação da situação ex-ante e ex-post

As alterações climáticas, através da diminuição drástica da precipitação em algumas regiões do Mediterrâneo, provocam uma diminuição das contribuições de água, bem como da sua disponibilidade, e um aumento da dependência dos sistemas de irrigação. Este facto é mais evidente no caso das culturas de regadio, como os citrinos.

Por conseguinte, é necessário continuar a investigar novos sistemas e soluções que permitam uma gestão ótima dos recursos hídricos na agricultura, como o mulching, no caso desta prática, com palha de arroz, um resíduo difícil de gerir, que é atualmente queimado na área de estudo, com o consequente impacto nas emissões de CO₂ para a atmosfera.

A situação ex-ante considerada para esta análise envolve uma exploração de citrinos com o sistema de fertirrigação habitual, e sem cobertura vegetal, sendo a situação mais frequente na região de estudo. A situação ex-post considera a aplicação de cobertura morta com palha de arroz.

Os cálculos foram efetuados para uma parcela típica de 1 hectare.

Custos e benefícios económicos

Os dados referem-se à área de Valência, uma província situada na região mediterrânica de Espanha. Quanto à palha de arroz utilizada como cobertura vegetal, provém do Parque Natural da Albufera, em Valência. Devido às características acima referidas, no caso de Valência, a palha de arroz é gratuita para os interessados, o que pode não acontecer noutras regiões europeias ou no caso da palha de outras culturas.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Custos variáveis		
Entrada		
<i>Fertilizantes</i>	828,00 €	745,20 €
<i>Produtos fitossanitários (principalmente herbicidas)</i>	1.033,20 €	929,88 €
<i>Água</i>	1.736,40 €	1.389,12 €
Instalação (material + mão de obra)	-	850,58 €
Mão de obra (exceto instalação)	1.741,20 €	1.392,96 €
Custos da máquina (combustível + amortização)	400,80 €	380,76 €
TOTAL	5.739,60 €	5.688,50 €
COMPARAÇÃO	Redução global de 0,90% do custo: <div style="text-align: center;"> </div>	

Custos e benefícios ambientais

Energia	Melhoria do indicador em 20%:
<p>Para obter este indicador, a energia utilizada foi medida tanto para a extração da água de irrigação como para a energia relacionada com a maquinaria utilizada, com poupanças registadas nesta última através da poupança nos tratamentos com herbicidas. Da mesma forma, o transporte e a instalação do mulch na parcela foram considerados na análise ex-post.</p>	
Água	Melhoria do indicador em 20%:
<p>Neste caso, a quantidade de água utilizada para irrigar a parcela foi medida na situação ex-ante e ex-post. Estes dados foram obtidos através de medições efectuadas com as sondas de capacitância instaladas nas parcelas-piloto, em paralelo com outras tecnologias, como os voos de drones e a interpretação de informações de satélite.</p>	
Solo	Melhoria do indicador em 15%:
<p>É do conhecimento geral que a aplicação de mulching nas parcelas, para além da poupança de água que responde à diminuição da evapotranspiração, melhora a estrutura e a fertilidade do solo graças à decomposição da matéria orgânica.</p> <p>Para obter este indicador, foram tidos em conta os dados recolhidos na bibliografia referenciada, para além de se ter consultado o departamento de solos da Universidade Politécnica de Valência, que estudou previamente estes valores. ^{(1), (2), (3)}</p>	
Ar	Nenhuma alteração (mas pode ser considerado um impacto positivo):
<p>Embora este indicador permaneça neutro ao nível das parcelas, a aplicação de cobertura morta de palha de arroz num hectare de citrinos evita a queima de 75 000 a 90 000 toneladas de palha de arroz. Os estudos realizados até à data não refletem melhorias na qualidade do ar com a utilização alternativa de palha de arroz. ⁽⁴⁾</p>	
Biodiversidade	Melhoria do indicador em 15%:
<p>À semelhança da análise efectuada para o parâmetro relacionado com o solo, sabe-se que o mulching aumenta a biodiversidade, fundamentalmente a relacionada com o solo (micro-organismos e minhocas).</p> <p>A estimativa foi obtida com base na bibliografia existente. ⁽⁵⁾</p>	

Bibliografia e fontes

- (1) A Jordán, LM Zavala, J Gil (2010). *Effects of mulching on soil physical properties and runoff under semi-arid conditions in southern Spain. Catena*
- (2) Yang, Y., Wu, J., Zhao, S., Han, Q., Pan, X., He, F., & Chen, C. (2018). *Assessment of the responses of soil pore properties to combined soil structure amendments using X-ray computed tomography. Scientific Reports, 8(1).*
- (3) Ngosong, C., Okolle, J.N., Tening, A.S. (2019). *Mulching: A Sustainable Option to Improve Soil Health. In: Panpatte, D., Jhala, Y. (eds) Soil Fertility Management for Sustainable Development. Springer, Singapore.*
- (4) Ribo, M., Albiach, R., Pomares, F., Canet, R. (2017). *Alternativas de gestión de la paja de arroz en la albufera de valencia. Nota técnica IVIA, (mayo), 1-9.*
- (5) SSUGIYARTO - *Biodiversitas Journal of Biological Diversity, (2009). The effect of mulching technology to enhance the diversity of soil macroinvertebrates in sengon-based agroforestry systems*

GO CITRICS – Agricultura de precisão para a Irrigação e fertilização de citrinos

Breve descrição do GO

O GO visava realizar um teste-piloto numa comunidade de irrigação utilizando câmaras termográficas, drones, satélites e sensores de capacitância para determinar as áreas com excessos ou defeitos na irrigação para equilibrar este aspeto.

A realidade hídrica do sistema de irrigação é determinada com base nos dados obtidos e, aplicando as correções adequadas, os conhecimentos adquiridos podem ser transferidos para os produtores para serem aplicados nas suas explorações agrícolas.

Benefícios

A irrigação é mais eficiente, tanto ao nível da água, num contexto de recursos hídricos limitados, como ao nível da energia, reduzindo os custos associados.

Fase de implementação

Concluído em setembro de 2021.

Caixa de dados chave

Tema

Citrinos; gestão adaptativa; tecnologias digitais; eficiência energética; eficiência na utilização da água

Contexto

Zona de produção de citrinos, especialmente com um risco de disponibilidade de água no futuro

Duração

2019-2021

Parceiros Envolvidos

ASAJA Málaga, IVIA, Centro de Edafologia y Biología Aplicada del Segura, Ignacio Puech Suanzes, Distribución de Maquinaria Agrícola y Agroquímicos, Hemav Technology S.L., Hemav Technology S.L.

Orçamento

123 762,57 €

Particularidade

O GO estudou a eficácia da aplicação das novas técnicas de precisão agrícola.

Principais resultados alcançados ou esperados

- A instalação de sondas de capacitância na parcela (ver Figura 1) permite monitorizar a humidade do solo; assim, é possível saber o momento ideal de irrigação e a quantidade de água a fornecer, programando a irrigação com base nestas informações.
- Os dados obtidos a partir de voos de drones (equipados com uma câmara hiperespectral; ver Figura 3) e de imagens de satélite permitem detetar falhas nos sistemas de irrigação, destacando as zonas com excesso ou falta de irrigação. A deteção deste problema, individualizado na área do campo, permite corrigir este aspeto, reparar eventuais falhas e adaptar a rega às necessidades da cultura e, conseqüentemente, aumentar a produção; veja-se as informações obtidas apresentadas numa plataforma digital na Figura 2.

- A instalação de uma camada de cobertura morta (“mulching”) – de palha de arroz neste caso, porque é difícil de gerir e porque é uma cultura presente na zona – gera benefícios em termos de redução das necessidades de irrigação.

Figura 1. Sensor de capacitância

Figura 2. Plataforma digital com os resultados hidrológicos

Figura 3. Drone equipado com câmaras termográficas

Materiais existentes

Ligações Web

Sítio Web do projeto:

 <https://gocitrus.eu/>

Outras leituras

Manual de manutenção das comunidades e instalações de irrigação nas parcelas

- https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2129_74252b506edaaeff5c9eee0f1819e62a

Manual sobre agricultura de precisão na irrigação e fertilização

 https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/proyectos/gos-citricos/item/download/2128_13cea774bafebde26b06084f6f03e6a3

Informações de contacto

Editor: Associação Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valência (Espanha)

Autor(es): Carreras Peris, Bárbara

Contacto: info@avaasaja.org

Parceiros do projeto: AVA-ASAJA, IVIA, UPV, Asaja
Málaga, HEMAV, Dimagro, Ignacio Puech

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023